

MTT TARBIYACHISINING OTA-ONALAR BILAN HAMKORLIK ISHLARINI TASHKIL ETISHDA ZAMONAVIY MULOQOT USULLARI

Abduraxmonova Sayyoraxon Shaxobidinovna

“University of economics and pedagogy” NOTM,

Pedagogika kafedrası katta o‘qituvchisi.

E-mail: abduraxmonovasayyora85@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14602915>

Zamonaviy jamiyatda ota-onalar bilan hamkorlikda ish ko‘rishda MTT tarbiyachisi uchun samarali muloqot ko‘nikmalarini egallash muhim ahamiyatga ega. Hamkorlik va muloqot tamoyili ota-onalar bilan o‘zaro munosabatlarning yangi shakllarida amalga oshiriladi. Bunday shakllarning ijobiy tomoni shundan iboratki, ishtirokchilarga tayyor nuqtai nazar qo‘yilmaydi, ularni o‘ylashga, mavjud vaziyatdan chiqish yo‘lini izlashga undaydi.

Ota-onalar bilan muloqotni tashkil etishning axborot-tahliliy shakllarining asosiy vazifasi har bir tarbiyalanuvchining oilasi, ota-onasining umumiy madaniy darajasi, ularni zarur pedagogik bilimga ega yoki ega emasligi, oilada bolaga bo‘lgan munosabatlar, ota-onalarning talablari, qiziqishlari, psixologik-pedagogik ma‘lumotlarga bo‘lgan ehtiyojlari to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni qayta ishlash va ulardan foydalanishga yordam beradi.

Muloqotning bo‘sh vaqt shakllari tarbiyachilar va ota-onalar o‘rtasida iliq norasmiy munosabatlarni, shuningdek, ota-onalar va bolalar o‘rtasidagi ishonchli munosabatlarni (qo‘shma bayramlar va dam olish tadbirlari, oilaviy gazetalar, qo‘shma loyihalar, oilaviy ko‘rgazmalari, sayohatlar, ekskursiyalar, sport musobaqalariga tayyorgarlik) da amalga oshiriladi.

Tarbiyachilar va ota-onalar o‘rtasidagi muloqotni tashkil etishning kognitiv shakllari ota-onalarni bolalarning yoshi va psixologik rivojlanishining xususiyatlari, ota-onalarda amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish uchun ta‘limning oqilona usullari bilan tanishtirish uchun mo‘ljallangan.

MTT tarbiyachisi uchun ota-onalar bilan samarali hamkorlik qilishda an‘anaviy muloqot usullari hali ham muhim o‘rin tutadi. Ushbu usullarga quyidagilar kiradi:

1. Yuzma-yuz uchrashuvlar:

- Ota-onalar yigilishlari: guruh faoliyati, ta‘lim-tarbiya jarayoni va bolalarning rivojlanishi to‘g‘risida ota-onalarni yangilab turish uchun muntazam yig‘ilishlar

- Individual uchrashuvlar: Ota-onalar bilan bolalarning tarbiyasi va tarbiyasi bo‘yicha masalalarni muhokama qilish uchun shaxsiy uchrashuvlar

•Oilaviy tashriflar: Ota-onalar bilan bolalarning o'quv muhiti haqida tushuncha hosil qilish uchun uyga tashriflar

2. Ovozli muloqot:

•Telefon qo'ng'iroqlari: Ota-onalar bilan tezkor masalalarni muhokama qilish uchun.

•Ovozli pochta: Ota-onalarga kengroq ma'lumotlar yoki xabarlarni yetkazish uchun.

3. Yozma muloqot:

•Xabarlar: Ota-onalarga qisqa xabarlar yuborish uchun.

•Axborot byulletenlari: guruh faoliyati, tadbirlar va bolalarning rivojlanishi to'g'risida ota-onalarni yangilab turish uchun muntazam byulletenlar tayyorlang.

4. Qaydlar: Ota-onalarga bolalarning o'quvdagi yutuqlari va xatti-harakatlari haqida ma'lumot berish uchun.

An'anaviy usullardan tashqari, MTT tarbiyachisi quyidagi zamonaviy muloqot usullarini ham samarali qo'llanishi mumkin:

1. Onlayn muloqot platformalari:

•Elektron pochta: Ota-onalarga tezkor va oson xabarlar yuborish uchun.

•Dasturiy ta'lim platformalari: guruh faoliyati, baholar va uylar vazifalari to'g'risida ota-onalarni yangilab turish uchun platformalardan foydalanish kerak.

•Ijtimoiy media guruhlari: Ota-onalar bilan guruh jamiyati va tadbirlar haqida ma'lumot almashish uchun "Facebook" yoki "WhatsApp" kabi guruhlarni yarating.

•Videokonferentsiya dasturlari: Ota-onalar bilan shaxsiy yoki guruhli uchrashuvlar o'tkazish uchun "Zoom" yoki "Google Meet" kabi dasturlari

2. Interaktiv muloqot vositalari:

•So'rovnomalar va anketalar: Ota-onalarning fikr-mulohazalarini olish uchun Interaktiv test so'rovnomalar vositalari

•Sinfdagi faoliyatlarga bag'ishlangan bloglar yoki veb-saytlar: Ota-onalarni bolalarning o'qish jarayoni haqida yangilab turish uchun.

•Onlayn forumlar va muhokamalar: Ota-onalarning bir-biri bilan muloqot qilish va bolalarni tarbiyalash bo'yicha maslahatlar almashish uchun joy yaratish.

Topshiriqlar:

1. Har bir oila bilan muloqot qilishda mos bo'lgan turli xil usullardan foydalaning.

2. Muloqotni ochiq, halol va hurmatli tuting.
3. Ota-onalarning fikr-mulohazalarini tinglashga va ularning tashvishlarini hal qilishga tayyor bo'ling.
4. O'z vaqtida va izchil muloqot qiling.
5. Muloqotni professional va shaxsiy muvozanatda tuting.
6. An'anaviy muloqot usullaridan samarali foydalanish MTT tarbiyachisiga ota-onalar bilan mustahkam munosabatlar qurish va ularni bolalarning ta'lim jarayoniga faol qatnashishga undash imkonini beradi.
7. Zamonaviy va an'anaviy muloqot usullarini birlashtirish orqali MTT tarbiyachisi ota-onalar bilan samarali hamkorlik qilish va barcha bolalar uchun ijobiy ta'lim muhiti yaratish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. S.Abduraxmonova, N. Khusanova The role and importance of pisa assessment research in the education system of the republic of Uzbekistan. Eurasian scientific congress Abstracts of VIII International Scientific and Practical Conference Barcelona, Spain 9-11 August 2020.
2. S.Abduraxmonova. Pedagogik amaliyot vositasida talabalarni ota-onalar bilan hamkorlik qilishga tayyorlashning tamoyillari Innovations in science and education System Dehli, india - march 7
3. Qodirova Z.S. "Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini takomillashtirish (Malakaviy amaliyot misolida) Monografiya."Navro'z" nashriyoti.Toshkent 2019.
4. Rustamov I.X. "Uzluksiz pedagogik amaliyotni tizimlashtirishda mutaxassisga umumiy talablar" "Maktabgacha ta'lim sohasida ta'lim samaradorligini oshirishning zamonaviy tendensiyalari" Respublika ilmiy-amaliy anjuman (2021-yil 23-aprel) 124-125.
5. S.Abduraxmonova. Metodika fanlarni o'qitish texnologiyasi fanidan amaliy-seminar mashg'ulotlar va metodikalar O'quv qo'llanma. Toshkent: Ilm-ziyo-zakovati, 2023.

